

**BOSHQARUV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA INTELLEKTUAL
QOBILIYATLARNING AHAMIYATI**

Abduxalikova Nafisa Xusanovna

1-bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada intellektual rivojlanish jarayoni, uning turli nazariyalar asosida o'rganilishi va amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda klassik va zamonaviy yondashuvlar solishtirilib, ularning ta'lim va psixologiya sohalaridagi qo'llanilishi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, intellekt tushunchasining turli ta'riflari va o'lchash usullari tahlil etilgan. Maqolada intellektual salohiyatni rivojlantirishda innovatsion metodlarning ahamiyati ham yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Intellekt, intellektual rivojlanish, kognitiv psixologiya, ta'lim, zamonaviy yondashuvlar, innovatsion metodlar, aqliy salohiyat.

Intellektual qobiliyatlarni tasniflash, mazkur tasnifning ba'zi alohida komponentlari boshqaruvchilik va tashkilotchilik kompetentligining turli shakllanganlik darajasiga ega bo'lgan talabalar orasida sezilarli darajada farq qiladi degan xulosaga kelishimizga imkon beradi.

Boshqaruvchilik kompetentligi shakllanganligining Past (birinchi) darajasi. Talaba o'z kasbiy faoliyatida tashkiliy-boshqaruv faoliyati uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy bilimlarning zaruratini tushungan holda, oliy ta'lim muassasidagi kasbiy tayyorgarlikka past etibor qaratadi. Boshqaruvga oid berilgan vazifalarni shunchaki yuzaki bajaradi, ularga kreativ yondashmaydi, tashabbuskorlik namoyon qilmaydi, sport menejeri boshqaruv va tadbirkorlik tafakkuriga ega bo'lishi shart esam deb hisoblaydi. Tashkilot faoliyatini tahlil qilish, innovatsion uslublarni izlash, jamoa orasida ijobiy, do'stona muhitni shakllantirish qiyinlashadi. Samarali va unumdor faoliyatni tashkil qilishga tayyor emas.

Boshqaruvchilik kompetentligi shakllanganligining O'rta (ikkinchi) darajasi. Talaba kasbiy faoliyatida tashkiliy va boshqaruvga oid qobiliyatlarning, bilimlarning zarurligini yaxshi tushunadi va ularni tizimli ravishda turli muammoli vaziyatlarda qo'llaydi. O'zi va jamoasining faoliyatini muvaffaqiyatli tashkil eta oladi, ammo bunda ko'proq ijodiy yondashuvdan ko'ra, zaruratdan kelib chiqadi. Faoliyatni tahlil qilishda ishtirok etadi, lekin ortiqcha tashabbuskorlik namoyish etmaydi. Unda boshqaruv faoliyati uchun muhim bo'lgan tafakkur uslublarining barchasi ham namoyon bo'lmaydi. Samarali va unumdor faoliyatni tashkil qilishga unchalik tayyor emas.

Boshqaruvchilik kompetentligi shakllanganligining Yuqori (uchinchi) darajasi. Talaba kasbiy faoliyatida tashkiliy va boshqaruvga oid qobiliyatlarning, bilimlarning zarurligini chuqur tushunadi va ularni tizimli ravishda turli muammoli vaziyatlarda qo'llaydi. Jamoasining faoliyatini muvaffaqiyatli tashkil qilishda kreativlik, tashabbuskorlik va mas'uliyat bilan yondashadi, iqtisodiy o'zini oqlaydigan tavakkalchilikni qo'llaydi. Tashkilot faoliyatining yakuniy maqsadini ko'ra oladi va unga erishish uchun to'g'ri taktika va strategiyani shakllantira oladi. Tashkilot faoliyatni tanqidiy tahlil qila oladi, tashabbuskorlik ko'rsatgan holda har tomonlama o'ylangan qarorlarni qabul qila oladi. Boshqaruv faoliyati uchun muhim bo'lgan tafakkur uslublarining barchasi mavjud. Tashkilotning samarali va unumdor faoliyatni tashkil qilishga tayyor.

MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION: CURRENT ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

Turli darajada shakllangan boshqaruv kompetentligiga ega bo'lgan talabalar orasida hukm va xulosalar chiqarish, turli tafakkur usullarini kombinatsiyada qo'llashni nazarda tutuvchi kombinatsion tafakkur hususiyatlari hamda umumlashtirish qobiliyatlari bilan bog'liq ko'rsatkichlari sezilarli darajada farq qiladi (bir foizli ahamiyatlilik darajasida). Besh foizli ahamiyatlilik darajasida matematik qobiliyatlar va so'z boyligi ko'rsatkichlari farqlanadi.

1-jadval. Boshqaruv kompetentligining shakllanganlik darajasi turlicha bo'lgan yuqori bosqich talabalarining intellektual qobiliyatlari ko'rsatkichlari dinamikasi, ballarda

t / r	Ko'rsatkichlar	Yigitlar			Qizlar		
		Boshqaruv kompetentligining shakllanganlik darajasi					
		Birin-chi	Ikkin-chi	Uchin-chi	Birin-chi	Ikkin-chi	Uchin-chi
1	So'z boyligi	110,7	105,4	100,5	109,4	104,3	102,4
2	Abstrakt tafakkur qilish qobiliyati	107,0	104,0	103,5	108,2	105,6	101,3
3	Hukm va xulosalar chiqarish qobiliyati	115,5	103,3	97,4	114,6	105,1	98,7
4	Umumlashtirish qobiliyati	114,3	109,8	104,1	112,3	109,5	105,0
5	Matematik qobiliyatlar	103,8	98,9	92,8	102,9	98,8	93,4
6	Turli tafakkur usullarini kombinatsiyada qo'llash qobiliyati	115,3	110,8	104,6	115,7	111,0	103,7
7	Fazoviy tasavvur	109,3	107,2	105,1	109,3	108,4	106,5
8	Obrazli ma'lumotni esda saqlab qolish va qayta ifoda etish	112,4	111,6	109,4	113,5	112,2	110,5

Izoh: ko'rsatkichlardagi muhim guruhlararo o'zgarishlar ajratib ko'rsatilgan.

Obrazli ma'lumotni esda saqlab qolish va ko'rgazmali namoish etish, fazoviy tasavvur, abstrakt tafakkur qilish qobiliyatlarII boshqaruv kompetentligining shakllanganlik darajasi turlicha bo'lgan yuqori bosqich talabalar sezilarli darajada farq qilmadi. Ushbu qonuniyat talaba yigitlarda ham, talaba qizlarda ham o'zini namoyon qildi. Shunday qilib, talabalarining intellektual qobiliyatlarini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning aksariyati(sakkiztadan beshtasi) boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Korrelyatsion tahlil "Aql-zakovat strukturasi" testining ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar qonuniyatlarini aniqlashga imkon berdi.

"Aql-zakovat strukturasi" pedagogik testi

Umumiy ma'lumot. "Aql-zakovat strukturasi" pedagogik testi nemis psixologi R. Amtxauer tomonidan kasbiy saralash jarayonida nomzodlarni turli ta'lim va faoliyat turlarga tanlab olish maqsadida ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu test nafaqat yakka, balki jamoaviy sinovlarda ham qo'llanilishi mumkin. Mazkur test baholarni hamma uchun tanish va qulay bo'lgan Veksler IQ test birliklariga o'girish shkalasiga ega bo'lib, tadqiqotda ushbu shkaladan foydalinildi. Test so'z boyligi, abstrakt tafakkur qilish qobiliyati, hukm va xulosalar chiqarish qobiliyati, umumlashtirish qobiliyati, matematik qobiliyatlar, turli tafakkur usullarini kombinatsiyada qo'llash qobiliyati, fazoviy tasavvur, obrazli ma'lumotni esda saqlab qolish va qayta ifoda etish kabi ko'rsatkichlarni aniqlashga qaratilgan sakkiz guruh topshiriqlardan iborat.

Olingan natijalarning talqini. Test natijalari sinalluvchilarning o'quv-bilish va kasbiy faollikga jalb qilingalik ko'rsatkichlari bilan solishtirilib, jalb qilingalik ko'rsatkichlari sifatida, besh ballik tizimda baholangan o'zlashtirish, ijtimoiy faollik, intizomlilik kabi ko'rsatkichlar olingan. IQ ko'rsatkichi bo'yicha 80 va undan past birlik bahosi talabada u yoki bu intellektual qobiliyatning umuman rivojlanmaganligidan dalolat beradi. Agar IQ ko'rsatkichi bo'yicha 80 va undan past birlik bahosi faqat ba'zi topshiriqlarda qayd etilgan bo'lib, boshqalarida ko'rsatkichlar sezilarli darajada yuqori bo'lgan va umumiy baholashda 90 birlik va undan baland natija qayd etilgan bo'lsa, bu holatda pedagogik jarayon noto'g'ri yo'lga qo'yilganligini ta'lidlash mumkin. 80 birlikdan yuqori, lekin 90 IQ dan past ko'rsatkich past darajada rivojlangan qobiliyatlardan dalolat bergan bo'lsa, 90 dan 105 birlikkacha bo'lgan ko'rsatkich – intellektual qobiliyatlarining o'rtacha, 105 dan 120 gacha bo'lgan IQ ko'rsatkichi - intellektual qobiliyatlarining yuqori darajada va nihoyat 120 birlikdan baland IQ ko'rsatkichi juda yuqori intellektni bildiradi.

Adabiyotlar

1. **Амтхауэр Р.** Структура интеллекта и методы его исследования. – М.: Психология, 2003.
2. **Векслер Д.** Измерение интеллектуального развития. – СПб.: Питер, 2010.
3. **Гринберг Дж.** Психология управления: теории и практики. – М.: Альпина Паблшер, 2017.
4. **Немов Р. С.** Психология: Учебник для студентов вузов. – М.: Владос, 2005.
5. **Шпрангер Э.** Типы людей и формы жизни. – М.: Логос, 2012.
6. **Gardner H.** Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. – Basic Books, 1983.
7. **Sternberg R. J.** Successful Intelligence: How Practical and Creative Intelligence Determine Success in Life. – Plume, 1997.
8. **Пиже Ж.** Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1994.
9. **Бернс Р.** Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1986.
10. **Ананьев Б. Г.** Человек как предмет познания. – Л.: ЛГУ, 1968.